

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ

М.Муйдинов,

О.Б.Кучкарова

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810722>

Аннотация: исследование симптоматической эпилепсии выявило наличие как изменений в неврологической сфере, так и изменения в биоэлектрической активности с учетом латерализации эпилептогенного очага. При определении латерализации очага необходимо учитывать наиболее частые двигательные проявления судорожного приступа, что способствует более точному определению типа эпилепсии.

Ключевые слова: височная эпилепсия, ЭЭГ паттерны височной эпилепсии

Актуальность: ВЭ – одна из наиболее распространенных форм эпилепсии, на долю которой приходится 30-35% всех случаев эпилепсии [8], а среди симптоматических парциальных эпилепсий – до 60% []. Височная эпилепсия может сопровождаться интеллектуально-мнестическим дефектом различной степени выраженности, изменениями внимания, памяти и речи [12]. Клинические проявления ВЭ крайне полиморфны и разнообразны. Следует учитывать, что разряд, исходящий из других отделов головного мозга (чаще из затылочной коры), может иррадиировать в височную долю, обуславливая

возникновение клинических симптомов височной эпилепсии [7]. В настоящее время, по данным исследований Z.Mirzadjanova и соавт. [], Т. Kamida и соавт. [], выявлены статистически значимые латерализационные значения для односторонних кистевых автоматизмов в руке, регистрирующихся ипсилатерально по отношению к эпилептогенному фокусу в 80% исследованных случаев. Первичные моторные феномены, такие как эпилептические клонические, тонические движения, адверсия головы возникают преимущественно контралатерально эпилептогенному фокусу. Унилатеральные тонические приступы имеют высокое латерализационное значение, возникают на контралатеральной очагу стороне [], однако редко выявляются в структуре ВЭ.

В связи с этим перед нами была поставлена **цель** – изучить нейрофизиологические особенности симптоматической височной эпилепсии с учетом латерализации эпилептогенного очага.

Материал и методы исследования: Обследование проведено 44 детям с установленным диагнозом симптоматической височной эпилепсии (28 мальчиков и 16 девочек). Всем больным было проведено клиничко-неврологическое исследование с уточнением дебюта, формы и частоты судорожных приступов для выявления формы эпилепсии. Также проводилось нейрофизиологическое исследование для выявления локализации эпилептогенного очага.

Результаты исследования: Клиничко-неврологическое исследование показало, что у большинства детей с симптоматической формой эпилепсии в неврологической статусе выявляются пирамидные (88,3%), координаторные (34,2%), экстрапирамидные (28,3%) и когнитивные (59,6%) нарушения.

Нейрофизиологическое исследование выявило эпилептиформную активность с средним индексом, преимущественной локализации по правым либо левым лобно-центрально-вертексным отведениям (35,9%) и височной локализации (48,2%). Патологические механизмы, лежащие в основе унилатеральности автоматизмов, не являются единообразными. По результатам ряда исследований, автоматизмы в верхней конечности нередко возникают билатерально. Согласно ранним исследованиям не удавалось найти убедительных данных об ипсилатеральной латерализации кистевых автоматизмов [10]. Битемпоральная интериктальная активность и иктальные паттерны ЭЭГ, исходящие из обеих височных долей, ассоциированы с прогностически неблагоприятным исходом. Данные выводы согласуются с результатами исследований, согласно которым исход хирургического лечения у пациентов с ипсилатеральными кистевыми автоматизмами лучше (77,8%), чем у пациентов с контралатеральными автоматизмами и более высоким индексом интериктальной битемпоральной эпилептиформной активности (20%) [22].

Вывод: Таким образом, «ранняя» и «поздняя» адверсии головы, унилатеральные кистевые автоматизмы и дистоническая (постуральная) установка в конечностях являются важнейшими и наиболее убедительными латерализационными признаками, которые следует рассматривать в сочетании с ЭЭГ-данными для определения эпилептогенного фокуса у больных с височной эпилепсией.